

ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ

ВАН ЮНЦАЙ

аспирант кафедры экономической теории и мировой экономики Таджикский,
(Славянский) университет, г. Душанбе

В статье рассмотрены предпосылки и особенности формирования инновационной деятельности в строительстве в нынешних условиях, предопределяющие настоятельную необходимость поиска путей повышения эффективности их развития. При этом координации действий разных участников инновационной деятельности в силу того, что их мотивы и интересы в большинстве случаев не совпадают, является одной из основных проблем. Строительство это одна из наиболее сложных, вероятностных и открытых отраслей экономики. Строительство это одна из наиболее сложных, вероятностных и открытых отраслей экономики, участники которого затрагивают во многих случаях интересы и иерархию управления не только одной отрасли экономики, в которой будет получена инновационная продукция, но и отрасли, потребляющие продукцию, поставляющие ресурсы, обеспечивающие техникой, энергетикой и др.

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная активность, строительная отрасль, экономические отношения, эффективность, инновационная среда, инновационное развитие экономики.

В современных условиях и быстро развивающихся отношениях рыночной экономики, поэтапное внедрение инновационной деятельности, развитие науки и инноваций и их осуществление в различные отрасли экономики и расширение использования инновационной системы имеют большое значение для обеспечения устойчивого развития строительной сфере экономики.

Инновационная деятельность в государственной экономике неизбежно способствует формированию между участниками этого процесса новых экономических отношений. Такое положение относится ко всем уровням управления, включая государственный, региональный, комплексы организаций и каждую организацию различной производственной мощности. Попытки формирования национальной инновационной политики в целом были сформированы законодательные основы инновационной политики, регулирующие отношения в сфере научно-технической деятельности, защиты интеллектуальной собственности, создания инновационной инфраструктуры, подготовки специалистов, формирование условий, способствующих ведению предпринимательской деятельности. Однако в настоящее время еще отсутствует единый государственный научно-методологический подход к разработке инновационной политики, требуется дальнейшая проработка и модернизация действующего законодательства.

В нынешних условиях инновации выступают одним из важных факторов развития экономики. Они воплощаются в экономическую жизнь как в материализованном виде (новые или улучшенные изделия, технологии, оборудование, материалы, источники энергии и т.п.), так и в не материализованном виде (улучшение организации труда и управления экономикой, повышение квалификации работников). Рассматривая управление инновационным развитием как комплекс взаимосвязанных проблем, выделяют ряд фундаментальных проблем, возникающих при осуществлении инновационной деятельности и управлении ею. К ним относят и необходимость координации действий разных участников инновационной деятельности в силу того, что мотивы и интересы в большинстве случаев не совпадают. Если учесть, что участники инновационной деятельности затрагивают интересы во многих случаях иерархию управления не только одной отрасли экономики, в которой будет получена инновационная продукция, но и отрасли, потребляющие продукцию, поставляющие ресурсы,

обеспечивающие техникой, энергетикой и др., то становится понятно, что эти вопросы необходимо решать системно.

В современном мире любая инновация принимается только тогда, когда дает стоимостной прирост экономике. С этой точки зрения финансовая инновация - интегральный показатель, имеющий в своей основе факторы самой различной природы и порядка, но неизменно реализующие себя в оценке экономической эффективности. По мнению «... инновацию можно определить как нововведение, обеспечивающее качественный рост первоначальной стоимости...», решение которой видится не столько в справедливом дележе дохода между участниками, сколько в согласовании и преобразовании интересов участников.

Каждая отрасль экономики представляет сложную социально-экономическую систему, имеющую определенную структуру управления. Развитие всех отраслей, в том числе и инновационное, неразрывно связано с инновационным развитием строительной отрасли. Инновационное развитие строительной отрасли направлено на улучшение основных технико-экономических показателей создания строительной продукции, к которым относятся снижение стоимости объектов, сокращение нормативных сроков строительства и улучшение качества объектов. В результате создается возможность более эффективного использования инвестиций других отраслей экономики в свое развитие в целом, в том числе и инновационное.

Строительство это одна из наиболее сложных, вероятностных и открытых материально-производственных социальных систем экономики. Сложность системы определяется необходимостью создания объектов, начиная от выбора площадки строительства. Выбранная площадка должна отвечать многим оценочным критериям. Основными критериями служат геологические и экологические условия, подверженность природным и техногенным воздействиям, состояние сырьевых и материально-технических ресурсов и способы их доставки, инфраструктура района строительства, возможные для строительства и эксплуатации объекта энергетические мощности, наличие строительных организаций необходимой специализации и мощности.

Далее следует процесс проектирование объекта, при котором принимаются решения по функциональному назначению объекта, архитектурно-планировочные и конструктивные решения, решения по технологии строительного производства, организации, планирования и управления строительством, рассчитывается стоимость объекта. Следующий не менее сложный основной этап — возведение объекта. Весь цикл создания строительной продукции сопровождается взаимодействием участников строительства: инвесторов, заказчика, подрядчика, финансирующих организаций, проектировщиков, поставщиков материально-технических и энергетических ресурсов, обслуживающих организаций, надзорных органов, отслеживающих качество строительства и соблюдение нормативных актов.

Открытость системы строительной отрасли характеризуется необходимостью уметь сотрудничать практически со всеми отраслями экономики страны. Строительная продукция востребована всеми отраслями экономики и регионами. В качестве примера можно назвать некоторые отрасли, такие как легкая промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт, лесопереработка, металлургия, нефтехимия и т.д. Ведется жилищное строительство и объектов социальной инфраструктуры. Региональная составляющая характеризуется климатическими условиями, социально-экономическим развитием регионов и их строительных комплексов, производственной базы, обеспечивающей строительное производство.

В тоже время строители потребляют материально-технические ресурсы почти семидесяти отраслей экономики. Сотрудничество требует высокой организации при принятии логистических решений, установлении требований к качеству и объемам поставляемых материальных ресурсов и проверки этого качества, а также обеспечение взаимодействия отдельных предприятий и отраслей в целом. Инновационное развитие строительной отрасли невозможно без участия предприятий этих отраслей на взаимно экономически выгодных условиях. Основываясь на положении, что инновационный процесс может возникать и

распространяться комплексно или по отдельным направлениям в рамках отрасли или экономики, а также в рамках одного проекта или программы возникает необходимость сформировать для каждого уровня управления строительным комплексом и его организациями план инновационного развития. Такой план необходим на каждый временной период (от стратегического плана до оперативного плана). В план следует включать инновационные мероприятия, которые могут обеспечить экономическую эффективность, а все виды рисков были бы сведены к минимуму. При этом «... генерирование новых идей мало что дает, если они не обобщены, не классифицированы и не систематизированы с выделением приоритетов, а затем не перешли в стадию внедрения...».

Оценка экономической эффективности инновационного мероприятия проводится с учетом затрат по выбранным критериям. Критерии оценки во многом диктуются горизонтом планирования, уровнем управления и наличием исходной информации. Критерии оценки планов различного уровня управления и различного временного периода должны учитывать и природно-климатические условия региона, его ресурсную базу, привлекаемую в строительный комплекс, и соотношение объектов разного назначения, потребляющие эти ресурсы. Направленность мероприятия влияет на инновационное развитие строительной отрасли в целом, региона и отдельной организации различной производственной мощности, либо на часть из них. По мнению «... во всех случаях экономическая эффективность инновационного развития определяется значительным количеством взаимосвязанных факторов, прогнозировать которые необходимо на этапе планирования для снижения технических, организационных и инвестиционных рисков...». Строительная отрасль, являясь слабоструктурированной системой, как и непосредственно строительное производство, требует не только системного подхода, но и локализации частей системы, встраиваемые в дальнейшем в системы, частью которых они являются. Такой подход позволит результаты, полученные в ходе когнитивного планирования, переводить в экономико-математические модели. Когнитивное моделирование наиболее результативно при стратегическом (долгосрочном) планировании или разработке стратегических программ развития. В свою очередь экономико-математические модели позволяют конкретизировать прогнозируемые результаты в ходе когнитивного планирования по выбранным критериям в тактических (среднесрочных) программах и далее эти результаты в виде исходной информации используются в технико-экономических расчетах в годовом производственном планировании строительных организаций.

Таким, образом внедрение такого инновационного мероприятия возможно на уровне строительной отрасли, региона или строительного комплекса, а поэтому потребуются и различные инвестиции как государственные, так и частные. Период времени, уровень управления и инвестиции для внедрения во многом определяются сложностью предложенного технического решения и объемом внедрения. В свою очередь появилась бы реальная возможность изменить скорость возведения объектов, за счет сокращения продолжительности технологических процессов, уменьшить потребность в энергетических ресурсах и дополнительные эффекты, позволяющие в целом снизить себестоимость строительства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамов С.И. Организация инвестиционно-строительной деятельности. –М.:Центр экономики и маркетинга, 1999. - 240 с.
2. Баркалов С.А., Мещерякова О.К., Курочка П.Н., Колпачев В.Н. Основы научных исследований по организации и управлению строительным производством: Учеб пособие. В 2-х ч. Ч. 1 – Воронеж, 2002. - 416 с.
3. Брюс, Энди. Инновации: Пер.с англ. / Э. Брюс, Д. Берчелл. – М.: Дело и Сервис, 2010. – 240 с. – Доп. лит. Л. Англ. - (серия «Секреты успеха»).
4. Васильев В.П. Управление инновациями: учеб пособие. - М.: Дело и Сервис, 2011. - 400 с.
5. Гладилин А.В. Эконометрика: учебник / А.В. Гладилин, А.Н. Герасимов, Е.И. Громов. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 297 с. (Высшее образование)
6. Король С.П, Шувалов А.А., Бабенко Е.В. Инновационная деятельность в региональном строительном комплексе как объект управления //Региональная экономика: теория и практика, 2013, № 16 (295). С. 2-10.
7. Левчаев П.А. К вопросу построения инновационной модели развития регионов// Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. - №2 (38). Номер статьи: 3808. Дата публикации: 2014-05-29. Режим доступа: <https://eee-region.ru/article/3808/>
8. Орлов А.И. Эконометрика: учебник для вузов. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 572 с.
9. «О Программе социально-экономического развития Краснодарского края на 2013-2017 годы». Закон Краснодарского края от 09 июля 2013 года N 2767-кз С.440. URL: <http://docs.cntd.ru/document/460150569>
10. Стратегия развития строительного комплекса Краснодарского края до 2020 года // <http://www.depstroir.ru/files/strategdskk.pdf>.
11. Хрусталева Е.Ю., Макаренко Д.И. Когнитивные технологии в теории и практике стратегического управления // Проблемы теории и практики управления, 2007, № 4. - С. 25-33 с.
12. Charman, Projekt Risk Management/John Willile, Jnc., 1997/ - 322 p.